

ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА «PEATGEL» НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ, УРОЖАЙ ОВСА И ЕГО КАЧЕСТВО

А.А. УТКИН¹, И.Б. НОДА¹, А.В. АВETИСЯН²

¹Московский и Ивановский филиалы ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, Ивановская область, с. Богородское

²ООО «Экопак», Россия, г. Иваново
e-mail: ivanovo@rosah.ru

Аннотация: в статье представлены результаты проведения полевого опыта по изучению влияния гуминового препарата «Peatgel» на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы, биометрические показатели роста и развития культуры, величину ее урожая и качество выращенного зерна и соломы. Установлено, что гуминовый препарат имел слабое положительное влияние на увеличение содержания органического вещества в почве опыта, по сравнению с контролем и вариантом с применением минеральных удобрений. Под влиянием гумата незначительно увеличивалась полевая всхожесть семян овса, сохранность растений к уборке и линейный рост, по сравнению с контролем. Действие гумата на урожайность зерна и соломы было слабее, чем от удобрений. Удобрения сильнее влияли на увеличение содержания «сырого протеина» в зерне, по сравнению с гуматом. Наименьшее содержание «сырого протеина» в зерне наблюдалось на контроле. Гумат оказывал более положительное воздействие на качественный состав соломы и ее питательность, чем минеральные удобрения.

Ключевые слова: гуминовый препарат, минеральные удобрения, дерново-подзолистая почва, агрохимические свойства, овес, урожайность, «сырой протеин», клетчатка

ВВЕДЕНИЕ

Гуминовые препараты оказывают большое влияние на плодородие почв. Внесение их в почвы позволяет увеличить урожайность многих сельскохозяйственных культур на 5–15%, снизить дозы минеральных удобрений, повысить стрессоустойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Высокая агрономическая и экономическая эффективность гуминовых препаратов стимулирует активизацию работ по их промышленному производству.

Использование гуматов препаратов влияет на водно-физические свойства почвы: повышается капиллярная и полевая влагоемкость легких почв (в среднем на 20–30%) и водопроницаемость тяжелых, улучшается структура и водопрочность, уменьшается плотность почвы, повышается содержание гумуса и изменяется его качественный состав (Гильманова, 2022; Уткин, 2010, 2017, 2020, 2024; Уткин, Муханов, Занилов, 2020).

Установлено, что низкие концентрации гуминовых препаратов способствуют повышению водопрочности агрегатов, а высокие – изменяют соотношение структурных отдельностей в пользу агрономически ценных фракций. Это, в свою очередь, сопровождается изменениями в гумусном состоянии, и в микробиологических характеристиках почвы (Трегубова и др., 2019). Усиление микробиологической активности наблюдается как в первый год внесения препаратов, так и в последующие годы. С увеличением численности микроорганизмов усиливается и ферментативная активность

почвы, что, в свою очередь, увеличивает подвижность питательных элементов почвы.

Почвы, где вносились гуматы, характеризуются лучшими условиями азотного и фосфатного режимов при накоплении в них гумусовых соединений за счет новообразования гуминовых кислот.

К достоинствам гуминовых препаратов относится и способность их инактивировать тяжелые металлы и радионуклиды в почве, быстрее разлагать пестициды, что особенно актуально в связи с повышенной техногенной нагрузкой на почвы (Куликова, 2008; Уткин, 2010, 2017, 2020, 2024; Уткин, Муханов, Занилов, 2020; Perminova et al., 2005).

Молекулы гуматов включаются в почвенную структуру, в их присутствии резко возрастает емкость катионного обмена и буферность почв.

Гуматы улучшают снабжение растений элементами питания из почвы, препятствуя их вымыванию в виде легкорастворимых солей калия, азота и увеличивая доступность для растений фосфатов кальция, магния, алюминия и железа. Установлено, что 1% раствор гумата усиливает высвобождение фосфора из почвы (Безуглова и др., 2019).

В настоящее время особенно актуальным продолжает оставаться изучение эффективности влияния различных новых и перспективных гуминовых препаратов, к их числу относится и гумат «Peatgel», препарат отечественного производства, в посевах полевых культур, имеющих важное народно-хозяйственное значение. Исследуемый препарат впервые проходил испытание в почвенно-климатических и производственных условиях на территории

Ивановской области, что дополнительно повышает ценность полученных результатов и актуальность проведенного исследования.

Цель исследования: изучить влияние гумата «Peatgel» на посеве овса посевного.

В задачи исследования входило:

Оценить изменение отдельных агрохимических свойств почвы к уборке урожая под влиянием гуминового препарата и минеральных удобрений;

Выявить и сравнить между собой воздействие гумата и удобрений на линейный рост, всхожесть семян и сохранность к уборке растений овса посевного;

Определить урожайность основной и побочной продукции культуры;

Определить химический состав растительной продукции по содержанию азота, фосфора и калия, содержание в зерне и соломе «сырого протеина», клетчатки в соломе под действием гуминового препарата и удобрений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Испытание гуминового препарата «Peatgel» выполнялось по программе в рамках проведения мелкоделяночного полевого эксперимента в хозяйстве ООО «СП «Нельша» Тейковского района Ивановской области в течение вегетационного периода 2025 года.

Опытная культура – овес посевной. Сорты – «Скакун». Категория семян – элитные семена (ЭС).

Схема опыта: 1. Контроль (без удобрений); 2. N60P50K60; 3. Гумат «Peatgel».

Общая площадь делянки опыта – 20 м², учетная – 8 м². Площадь опыта – 240 м² (0,024 га). Форма делянки – прямоугольная (10 м × 2 м).

Минеральные удобрения в опыте были представлены в виде аммиачной селитры (N_{аа}, 34,4% N), суперфосфата двойного гранулированного (аммонизированный) (P_{сд}, 12% N и 49% P₂O₅) и хлористого калия (K_х, 60% K₂O). Удобрения вносились вразброс, вручную, под предпосевную культивацию с заделкой на глубину 10–12 см.

Гумат «Peatgel» применялся согласно разработанным рекомендациям производителя. Доза пре-

парата при поливе почвы – 3 л/га, при норме расхода рабочего раствора – 250 л/га. Раствор вносился под предпосевную культивацию путем полива почвы за 4 дня до посева из лейки. Затем в течение вегетации проводилось 3-х кратное опрыскивание растений овса ранцевым опрыскивателем, в следующие фазы: «всходы», «кущение» и «выметывание метелки». Доза препарата при каждом опрыскивании – 1 л/га, норма рабочего раствора – 200 л/га.

Повторность вариантов в каждом опыте – 4-х кратная. Расположение делянок и повторений опыта – последовательное, одноярусное.

Погодно-климатические условия вегетационного периода 2025 года на территории Ивановской области отличались неравномерным распределением атмосферных осадков и температуры и проявлением их критических значений, что не могло не отразиться на нормальном протекании процессов роста и развития многих сельскохозяйственных культур.

С конца апреля по середину мая установилась неблагоприятная погода, характеризующаяся низкими положительными и отрицательными, значительно ниже нормы, температурами, большим количеством выпавших жидких осадков и снега (1–4 мая), в результате чего сроки посева многих сельскохозяйственных культур, в т.ч. и овса посевного в области сдвинулись примерно на 15–20 дней. В период с третьей декады мая по середину июня отмечались повышенные температуры с недостаточным, ниже нормы, выпадением осадков. Вторая половина июня соответствовала климатической норме по количеству осадков и температуре воздуха. В июле–августе наблюдалось значительное выпадение осадков, выше среднемноголетних значений, при этом температурный режим в июле был несколько выше среднемноголетних значений, в августе – ниже. Первая декада сентября характеризовалась средними многолетними значениями, как температуры, так и осадков.

Агрохимическая и экотоксикологическая характеристика почвы участка представлены в таблицах 1–2.

Таблица 1. Агрохимическая характеристика почвы участка опыта

рН _{КСl}	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	Mg	N-NH ₄	N-NO ₃	Орг. вещество, %	H _г	S	ЕКО	V, %
	мг/кг		мг-экв./100 г		мг/кг			мг-экв./100 г			
5,0	120	38	5,8	1,6	1,0	1,6	1,5	0,83	10,20	11,03	92,48

Почва опыта по обменной кислотности имела среднекислую реакцию среды (ГОСТ 26483–85); по гидролитической – очень низкую реакцию (ГОСТ 26212–2021); среднее содержание органического вещества (ГОСТ 26213–2021); очень низкое содержание аммонийного и нитратного азота (ГОСТ

26489–85 и ГОСТ 26951–86, соответственно); повышенное и очень низкое содержание подвижных соединений фосфора и калия (по Кирсанову в модификации ЦИНАО, ГОСТ Р 54650–2011); среднее содержание обменных Ca и Mg (ГОСТ 26487–85); среднюю степень суммы поглощенных оснований

(ГОСТ 27821–2020), низкую емкость катионного обмена и высокую степень насыщенности основа-

ниями. В целом, опытная почва отличается слабым уровнем окультуренности.

Таблица 2. Тяжелые металлы и мышьяк в почве участка опыта

Валовое содержание						Содержание подвижных соединений					
мг/кг почвы											
Cu	Zn	Pb	Cd	Ni	As	Cu	Zn	Pb	Cd	Ni	Co
3,35	21,70	6,14	0,24	6,84	0,027	0,25	0,91	0,30	0,071	0,60	0,26

Валовое содержание и содержание подвижных форм соединений тяжелых металлов и мышьяка (табл. 2) в почве не превышает значений ПДК и/или показателей фона, что говорит о том, что почва пригодна для выращивания любой растительной продукции без ограничений.

Анализ почвы в опытах на содержание тяжелых металлов и мышьяка выполнены по принятым в агрохимической практике методикам.

Посев семян овса в опытах проводился сеялкой, на глубину 5,5–6 см, ширина междурядий – 15 см, способ посева – рядовой. Норма высева семян – 200 кг/га.

Посев семян осуществлялся 25 мая, уборка урожая – 3 сентября. Период вегетации культуры в опыте составил 93 дня.

Выращивание овса в опытах проводилось по принятой в хозяйстве агротехнологии.

В зерне и соломе овса после мокрого озоления определялось содержание азота (N) (ГОСТ 13496.4–2019), фосфора (P_2O_5) (ГОСТ 26657–97) и калия (K_2O) – пламенно-фотометрическим методом, кроме того, в соломе определялась клетчатка (ГОСТ 31675–2012).

При проведении исследований также стояла задача оценки кормовой ценности зерна и соломы овса по содержанию в ней «сырого протеина», которое определялось путем умножения общего содержания азота (%) на переводной коэффициент 6,25.

Во время вегетации овса визуально проводились фенологические и погодные наблюдения, измерения линейного роста растений, который проводили с помощью метровой линейки перед уборкой урожая.

Уборка урожая культуры проводилась сплошным методом, путем взвешивания всей выращенной свежей растительной массы культуры с учетной площади делянки на весах в поле. В день уборки с каждой делянки отбирался пробный сноп, с последующей его сушкой и перерасчетом урожайности зерна и соломы по их стандартным значениям влажности в расчете на гектар.

Проведение опыта велось в соответствии с принятой в агрохимической практике методикой (Доспехов, 1985).

С каждого опытного варианта с 4-х повторностей отбирались индивидуальные пробы почвы и растительной массы на химический анализ. Растительные пробы с каждого одноименного варианта объединялись по повторениям и анализировались, пробы почвы анализировались в каждом отобранном образце.

Урожайные данные, а также аналитические результаты почвенных и растительных проб подвергали математической обработке дисперсионным методом с применением статистических программ «Statistica» и «DIANA».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что минеральные удобрения и гуминовые препараты оказывают значительное влияние на изменение многих агрохимических свойств почвы. В нашем опыте мы решили установить это влияние и провести сравнительную оценку между эффектом воздействия гумата и удобрений. Данные, показывающие это воздействие на почву, к моменту уборки урожая, представлены в таблице 3.

Таблица 3. Агрохимическая характеристика почвы участка опыта

Вариант опыта	pH _{KCl}	P ₂ O ₅	K ₂ O	C _{орг.} , %	H _г	S	EKO	V, %
		мг/кг почвы			мг-экв./100 г почвы			
1. Контроль	4,9	93	69	1,6	0,76	10,0	10,76	92,8
2. N60P50K60	5,0	114	88,2	1,6	0,74	11,9	12,61	94,0
3. Гумат «Peatgel»	4,9	95	68,2	1,8	0,76	9,4	10,16	92,6
HCP ₀₅	0,28	85,9	41,0	0,47	0,11	2,58	не опр.	не опр.

Примечание: в таблице представлены средние значения по вариантам с 4-х повторений (то же в табл. 4, 6–7).

Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что, по сравнению с контрольными значениями, отмечались незначительные изменения всех изучаемых агрохимических показателей в вариантах с удобрениями (2 вариант) и гуматом «Peatgel» (3 вариант), о чем свидетельствуют рассчитанные величины HCP_{05} . Более заметное положительное воздействие на агрохимические показатели отмечалось, в основном, от применения удобрений.

Научно-обоснованное и рациональное использование гуминовых препаратов и удобрений оказывает стимулирующее воздействие на всхожесть семян, рост, развитие и сопротивляемость растений вредным факторам окружающей среды.

Отмечено, что срок вступления растений в фазы вегетации в опыте, в среднем, на 2–3 дня происходил быстрее в варианте с минеральными удобрениями (2 вариант). Растения контрольного варианта позднее всех вступали в конкретную фазу в течение всей вегетации.

В фазу полных всходов культуры, а также за 2 дня перед уборкой урожая с 4-х учетных площадок общей площадью 1 м² на каждой делянке проводился подсчет количества всходов, растений перед уборкой и определение линейного роста (высоты) растений. Результаты данных измерений указаны в таблице 4.

Таблица 4. Всхожесть семян, сохранность и линейный рост растений овса

Вариант опыта	Полевая всхожесть, %	Сохранность, %	Линейный рост, см
1. Контроль	74,1	53,6	101
2. NPK	74,2	54,8	109
3. Гумат «Peatgel»	74,4	54,2	108

Установлено, что удобрения и гумат слабо влияли на полевую всхожесть семян, сохранность растений к уборке и линейный рост. Тем не менее, можно отметить, что более положительное воздействие на анализируемые показатели проявлялось со стороны минеральных удобрений, а не гумата.

Урожайность любой сельскохозяйственной культуры – основной интегральный показатель, отража-

ющий уровень развития агротехники возделывания культуры в конкретных почвенно-климатических и хозяйственных условиях и адаптацию культуры к негативным факторам внешней среды.

Фактические значения урожайности зерна и соломы овса, полученные в опыте приведены в таблице 5.

Таблица 5. Урожайность зерна и соломы овса в опыте, т/га

Вариант опыта	Повторность				Среднее	Повторность				Среднее
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
	зерно					солома				
1. Контроль	4,33	4,51	4,29	4,39	4,38	5,98	5,87	5,88	6,06	5,95
2. N60P50K60	5,34	5,33	5,45	5,48	5,40	7,09	7,20	7,11	7,31	7,18
3. Гумат «Peatgel»	4,55	4,62	4,59	4,48	4,56	5,97	6,11	5,93	6,22	6,06
HCP_{05}	0,13					0,18				

Анализ урожайности показал, что наибольшая урожайность зерна и соломы наблюдалась во 2 варианте (N60P50K60). Наименьшая урожайность зерна и соломы отмечалась в контрольном варианте (табл. 5).

Не менее важной составляющей величиной, чем урожайность культуры является химический состав и показатели качества растительной продукции. Химический состав продукции овса, выращенной в опытах представлен в таблицах 6.

Таблица 6. Химический состав овса в опыте (на абс. сух. вещ.)

Вариант опыта	Содержание, %					
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
	зерно			солома		
1. Контроль	2,07	0,97	0,69	0,50	0,70	1,63
2. N60P50K60	2,09	0,98	0,66	0,54	0,68	1,60
3. Гумат «Peatgel»	2,09	0,98	0,65	0,48	0,66	1,57

В опыте не выявлено заметных различий по содержанию азота, фосфора и калия в зерне культуры между вариантами с минеральным удобрением и гуматом. Более заметные различия между опытными вариантами отмечены в содержании азота в соломе овса.

Важными показателями качества продукции зерновых культур является содержание в них «сырого протеина» и клетчатки. Чем выше содержание «сырого протеина» и ниже содержание клетчатки, тем выше питательная ценность корма. Данные, отражающие качество выращенного зерна и соломы овса представлены в таблице 7.

Таблица 7. Качественный состав овса в опыте (на абс. сух. вещ.)

Вариант опыта	Содержание, %		
	«сырой протеин»	«сырой протеин»	клетчатка
	зерно	солома	
1. Контроль	12,93	3,15	41,36
2. N60P50K60	13,06	3,37	40,36
3. Гумат «Peatgel»	13,05	3,02	41,64

Применение минеральных удобрений сильнее влияло на увеличение содержания «сырого протеина» в зерне овса, по сравнению с гуматом. Наименьшее содержание «сырого протеина» в зерне культуры наблюдалось на контроле.

Наименьшее содержание клетчатки в соломе овса отмечалось при использовании удобрений. Содержание «сырого протеина» в соломе изменялось противоположным образом.

Фактические значения содержания «сырого протеина» в зерне овса соответствуют типичным значениям (12–14%) (Смирнов, Муравин, 1977; Справочник агрохимика, 1980), свойственным для зерна культуры.

Сравнение фактических значений содержания «сырого протеина» в соломе культуры с типичным содержанием, в среднем 4%, (Ягодин, 1985) показало, что они соответствуют ему.

Содержание клетчатки в соломе овса в 1,17–1,21 раза больше нормативного значения.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенного полевого опыта можно сделать следующие выводы:

1. Использование гуминового препарата «Peatgel» показало эффективность его влияния на

увеличение (на 0,2%) содержания органического вещества в почве опыта.

2. Применение гумата в опыте незначительно увеличивало полевую всхожесть семян овса, сохранность растений к уборке и линейный рост, по сравнению с контролем.

3. Наибольшая урожайность зерна и соломы наблюдалась во 2 варианте (N60P50K60). Наименьшая урожайность зерна и соломы отмечалась в контрольном варианте.

4. Гумат имел одинаковое с минеральными удобрениями влияние на содержание азота, фосфора и калия в зерне и снижал их накопление в соломе культуры.

5. Применение удобрений сильнее влияло на увеличение содержания «сырого протеина» в зерне овса, по сравнению с гуматом. Наименьшее содержание «сырого протеина» в зерне культуры наблюдалось на контроле. Гуминовый препарат оказывал более положительное воздействие на качественный состав соломы и ее питательность, по сравнению с минеральными удобрениями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безуглова О.С., Полиенко Е.А., Горюцов А.В., Лыхман В.А. Влияние гуминовых препаратов на почвы и растения. Ростов-на-Дону – Таганрог: Южный федеральный университет, 2019. 154 с.
2. Гильманова М.В. Экологическая оценка грунтов и гуминовых удобрений для биологической рекультивации нарушенных земель : специальность 03.02.08 «Экология» : диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Гильманова Марина Валерьевна ; Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Тюмень, 2022. 181 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
4. Куликова Н.А. Защитное действие гуминовых веществ по отношению к растениям в водной и почвенной средах в условиях абиотических стрессов : специальность 03.00.16 «Экология», 03.00.27 «Почвоведение» : диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук / Куликова Наталья Александровна ; МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 2008. 302 с.
5. Смирнов П.М., Муравин Э.А. Агрохимия. М.: Колос, 1977. 240 с.

6. Справочник агрохимика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Россельхозиздат, 1980. 286 с.
7. Уткин А.А. Влияние гуминового препарата на детоксикацию свинца в донных отложениях и почве // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2010. № 18. С. 68–71.
8. Уткин А.А. Влияние гуминового препарата на детоксикацию меди в почве и донных отложениях // Аграрный вестник Верхневолжья. 2017. № 3 (20). С. 18–24.
9. Уткин А.А. Воздействие гуминового препарата на инактивацию никеля в почве и донных отложениях // Аграрный вестник Верхневолжья. 2020. № 4 (33). С. 40–46.
10. Уткин А.А. Влияние гуминового препарата и почво-иловых субстратов на урожай и качество зерна ячменя. / Материалы международной научно-практической конференции: Современные проблемы почвоведения, агрохимии и агроэкологии в XXI веке. Владимир, ВГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 2024. С. 344–353.
11. Уткин А.А., Муханов Н.В., Занилов А.Х. Изменение агрохимических свойств и трансформация форм цинка в почве и донных отложениях под действием гуминового препарата // Плодородие. 2020. № 5 (116). С. 72–76.
12. Трегубова П.Н., Копцик Г.Н., Степанов А.Л., Степанов А.А., Корнеечева М.Ю., Куприянова Ю.В. Влияние гуминовых препаратов на свойства деградированных почв техногенных пустошей // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2019. Вып. 97. С. 129–149.
13. Perminova I., Hatfield K., Hertkorn N. Use of Humic Substances to Remediate Polluted Environments: From Theory to Practice / NATO Science Series IV: Earth and Environmental Sciences. 2005. Т. 52. P. 3–36.

EFFECT OF THE “PEATGEL” HUMIC PREPARATION ON THE AGROCHEMICAL PROPERTIES OF THE SOIL, THE OAT CROPS, AND THEIR QUALITY

A.A. UTKIN¹, I.B. NODA¹, A.V. AVETISYAN²

¹ Moscow and Ivanovo branch of the FSBI “RosAgrokhim service”

²LLC “Ecopack”

Abstract: the article presents the results of a field experiment on the effect of the humic preparation Peatgel on the agrochemical properties of sod-podzolic soil, the biometric indicators of crop growth and development, the yield, and the quality of the grain and straw. It was found that the humic preparation had a slight positive effect on increasing the organic matter content in the experimental soil, compared to the control and the mineral fertilizer option. Under the influence of humate, the field germination of oat seeds, the preservation of plants by harvesting, and linear growth increased slightly compared to the control. The effect of humate on grain and straw yield was weaker than that of fertilizers. Fertilizers had a stronger effect on increasing the “crude protein” content in grain compared to humate. The lowest “crude protein” content in grain was observed in the control. Humate had a more positive effect on the quality of straw and its nutritional value than mineral fertilizers.

Keywords: humic preparation, mineral fertilizers, sod-podzolic soil, agrochemical properties, oats, yield, “crude protein”, fiber